

Ciência Cidadã: é Consensual, ou Controverso? Dialogando para um Conhecimento Comum e Contextualizado

Sessão Interativa

Sheina Koffler ⁴

Objetivo: A sessão tem como objetivo discutir de forma interativa o(s) conceito(s) de ciência cidadã utilizados por praticantes brasileiros, trazendo a questão “O que caracteriza um processo como sendo ciência cidadã?”.

Justificativa: A ciência cidadã vem se estabelecendo globalmente como campo de prática e de pesquisa, sendo cada vez mais presente em projetos brasileiros. A partir de abordagens em diferentes áreas do conhecimento e diferentes definições desde sua origem, considera-se que a ciência cidadã possui um conceito polissêmico, com múltiplos significados. Assim, é recomendado que os praticantes da ciência cidadã adotem uma definição abrangente, que compreenda a multiplicidade de possibilidades e a complexidade desta abordagem. Apesar destes consensos em relação ao conceito de ciência cidadã, ainda há diversos pontos que geram dúvidas ou divergências entre seus praticantes. Por exemplo, o balanço entre questões educacionais e de pesquisa, a possibilidade de subsídios aos participantes ou mesmo questões éticas e de abertura dos dados produzidos. Além disso, por se tratar de uma área emergente, ainda há questões relacionadas à comunicação sobre os projetos entre diferentes atores, podendo gerar dificuldades na divulgação dos projetos para participantes, solicitação de apoio institucional e estabelecimento de parcerias ou pedidos de financiamento às agências de fomento. Assim, torna-se cada vez mais necessário discutir estas complexidades e divergências, a fim de compreender as características da ciência cidadã. Nesta sessão, pretendemos contribuir a este debate no contexto brasileiro, trazendo uma discussão entre praticantes de ciência cidadã em diferentes áreas de atuação. Durante a dinâmica, serão levantados os diferentes conceitos empregados e pontos de consenso e dissenso entre os diferentes projetos brasileiros. Não pretendemos esgotar o tema, mas sim, iniciar uma conversa sobre este tema estratégico para a ciência cidadã no Brasil.

Dinâmica: A sessão será conduzida em grupos, trabalhando questões orientadoras e registrando com os participantes os principais resultados. Inicialmente, será discutido quais

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1126-8999>

² Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

³ Universidade Federal da Bahia (UFBA), blandefv@ufba.br

⁴ Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

são os termos e elementos descritivos utilizados pelos participantes para comunicar sobre os processos participativos dos quais participam. Depois, abordaremos a questão “O que caracteriza um processo como sendo ciência cidadã?”, listando elementos que devem ou não devem caracterizar esses processos. Os resultados serão contrastados com os Dez Princípios da Ciência Cidadã da ECSA - European Citizen Science Association (ECSA, 2015) e o Manifesto em Ciência Aberta (Open Science Manifesto da OCSDNet). Por fim, serão apresentados casos hipotéticos em ciência cidadã para que os participantes classifiquem seu grau de aderência ao conceito de ciência cidadã. Com essa sessão, pretendemos avaliar as concepções sobre ciência cidadã entre os praticantes de diferentes áreas, podendo auxiliar no desenvolvimento de documentos e diretrizes para o tema. Após a sessão, os resultados serão compartilhados com os participantes.